

ANALISA DAYA YANG TERSEDIA PADA GENERATOR TERHADAP BEBAN YANG TERPAKAI DI KM. KURNIA NO.02 MILIK PT. ALFA KURNIA SORONG, PAPUA BARAT

Mardiyono¹ dan Khozeng²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas generator yang tersedia dan beban pada listrik generator, menghitung efisiensi generator yang ada di kapal serta pengoperasian dan perawatan generator. Penelitian dilakukan selama 9 (sembilan) bulan mulai tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014. Di KM Kurnia No. 02 Milik PT. Alfa Kurnia Sorong, Papua Barat.

Metode yang dilakukan adalah pengamatan langsung terhadap spesifikasi mesin induk, dynamo motor, pesawat listrik, pemakaian data listrik seperti lampu penerangan, pesawat listrik, motor listrik. Menghitung daya dan beban listrik yang terpakai oleh mesin-mesin serta pesawat bantu, lampu-lampu dan peralatan yang ada di kapal dengan daya yang dihasilkan generator.

Kapasitas daya generator yang terpasang di KM. Kurnia 02 untuk generator no.1 sebesar 112 kVA dan untuk generator no.2 sebesar 131 kVA. Hasil perhitungan rata-rata per jam selama operasi sebesar 103.564 watt meliputi pemakaian lampu penerangan, motor listrik, pesawat listrik lainnya.

Pemakaian beban listrik generator di KM. Kurnia No. 02 efisiensi dari perhitungan adalah 69,74% meliputi penerangan, pesawat yang menggunakan listrik

Katakunci : generator, mesin diesel, alat ukur

ABSTRACT: ELECTRICAL POWER ANALYSIS OF GENERATOR BETWEEN ACTUAL POWER AND ELECTRICAL LOAD ON MV. Kurnia No. 12 PT ALFA KURNIA SORONG WEST-PAPUA By Mardiyono dan Khozeng

The research aims are to determine the generator capacity and electrical load, calculate the generator efficiency on board and generator operation and maintenance. The research was conducted for 9 months starting from September 15, 2013 - May 15, 2014, located in KM. Kurnia No. 02 (PT. Alfa Kurnia) Sorong, West Papua.

The method is direct observation to main engine specifications, dynamo motors, electric equipments, electrical use data such as lighting, electric equipments, and electric motor. Then, computing the power and electrical loads which used by machines and auxiliary equipments, lights and other equipments on-board powered by generators.

Generator power capacity installed in KM. Kurnia 02 are 112 kVA for generator no.1 and 131 kVA for generators no.2, respectively. The average calculation per hour during operation is 103 564 watts that used for lighting, electric motors, and electrical equipments. The use of generator electrical load in KM. Kurnia No. 02 in calculation efficiency was 69.74% that include for lighting and equipments powered by electricity.

Keyword: generator, diesel engine, equipment tool

PENDAHULUAN

Kapal penangkap ikan sebagian besar sudah menggunakan pembangkit tenaga listrik untuk melancarkan kegiatan operasi penangkapan ikan. Listrik merupakan energi yang dapat dibangkitkan, disalurkan, dikendalikan, dan dapat diubah menjadi bentuk energi lain seperti gerak, cahaya, panas serta energi yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Tenaga listrik di kapal bukan hanya digunakan sebagai penerangan, tetapi juga untuk menunjang peralatan lain yang memerlukan tenaga listrik yang berbeda di atas kapal.

¹ Dosen Sekolah Tinggi Perikanan

Ketentuan untuk desain dan pemasangan peralatan listrik di kapal Tercakup dalam SOLAS 1974 beserta amandemen-amandemennya. Dalam SOLAS 1974/1978 *Chapter 1 Part B – Surveys and certificates*, diatur juga sistim pelaksanaan survei dan sertifikasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan peraturan tersebut, antara lain:

Pembangkit tenaga listrik di kapal bersumber dari generator listrik yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Dalam menentukan besarnya daya generator di atas kapal harus terdapat efisiensi antara beban keseluruhan instalasi listrik di kapal dengan daya generator yang terpasang..

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas dan beban pada generator sehingga didalam pengoperasian dan perawatan generator akan lebih efektif.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan selama 9 (sembilan) bulan mulai dari tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014, di KM. Kurnia No.02 Milik PT. Alfa Kurnia Sorong Papua Barat.

Alat dan Bahan

Alat dan bahan digunakan kapal penangkap ikan dengan motor penggerak generator, unit instalasi listrik, alat ukur listrik, kamera, jurnal *logbook*.

Metode

Metode yang dilakukan di KM. Kurnia No.02 adalah sebagai berikut:

1. Mendata spesifikasi mesin utama (*main engine*), generator bantu (*auxillary engine*), mesin pendingin (*refrigeration machine*).
2. Mendata pemakaian daya listrik yang ada di kapal.
3. Mengukur besarnya tegangan dan arus yang dihasilkan generator tiap dua jam sekali selama kapal beroperasi penangkapan ikan.

Metode Analisis Data

Metode Analisis Data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan:

1. Analisis deskriptif (kualitatif), yaitu dengan mengamati kemudian membuat penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat sesuai dengan kegiatan yang penulis laksanakan selama berada di kapal.
2. Analisis kuantitatif, yaitu menganalisis data yang berupa angka atau numerik secara teoritis maupun praktis dilapangan yang ditunjukkan oleh hasil pengamatan pemakaian beban generator setiap harinya dan hasil pengukuran besarnya kapasitas daya yang dihasilkan oleh generator tersebut setiap harinya. Untuk menghitung besarnya kapasitas daya generator maka terlebih dahulu harus mencari besarnya arus (I), tegangan (V), dan $\cos Q$. Adapun rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut :

$$P = V \cdot I \cdot \sqrt{3} \cdot \cos Q$$

$$P = \text{Daya Generator (kW)}$$

$$V = \text{Tegangan (volt)}$$

$$I = \text{Arus Listrik (ampere)}$$

$$\cos Q = 0,8$$

Kemudian untuk menghitung besarnya efisiensi daya generator terhadap kapasitas generator maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

panelnya, suplai listrik pada beban yang dilayaninya akan terputus dan tidak tersedia pada saluran lain. Sehingga tidak mengganggu aliran listrik ke beban yang lain.

Gambar : Skema penyaluran arus listrik

Perhitungan Daya yang Terpakai dari Generator di KM.Kurnia No.02

Daya keluaran pada generator di KM.Kurnia No.02 yang tertera dalam manual book adalah generator I (112 kVA) dan generator II (131 kVA). Namun angka tersebut hanyalah angka keluaran yang tertulis pada saat mesin tersebut diproduksi diperkirakan hanyalah angka kapasitas yang sesungguhnya adalah berdasarkan umur dari generator itu sendiri. Kenyataannya daya keluaran pada generator setiap jamnya bisa berubah-ubah. Oleh karena itu untuk mengetahui besarnya daya generator yang tepat adalah dengan mengukur besarnya arus dan tegangan yang keluar dari generator itu sendiri. Setelah didapat besarnya tegangan dan arus pada generator tersebut, dimasukkan ke dalam rumus untuk menghitung daya yang terpakai pada generator, yaitu sebagai berikut :

Rumus,

$$P = V \cdot I \cdot \cos Q \cdot \sqrt{3} \text{ (Watt)} \quad \dots\dots\dots 3.2)$$

Keterangan :

P = Daya generator (Watt)

V = Tegangan generator (Volt)

I = Arus listrik pada generator (Ampere)

Setelah semua item pada rumus tersebut diketahui, yaitu besarnya arus dan tegangannya maka masukkan ke dalam rumus tersebut sehingga didapatkan besarnya daya generator tersebut.

Adapun contoh perhitungan daya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan adalah sebagai berikut :

Contoh perhitungan daya generator yang tersedia pada tanggal 17 Desember 2013 jam 00.00-02.00 WIT adalah sebagai berikut :

$$P = V \cdot I \cdot \cos Q \cdot \sqrt{3}$$

$$\text{Efisiensi } (\eta) = \frac{\text{Pemakaian daya listrik}}{\text{Daya yang tersedia}} \times 100 \%$$

$$\text{Atau } \eta = \frac{P2}{P1}$$

keterangan :

- η = Efisiensi (%)
- P1 = Daya yang tersedia (kW)
- P2 = Daya yang terpakai (kW)

Besarnya P2 dicari dengan cara mengamati dan menghitung besarnya seluruh beban yang ada di kapal setiap harinya kemudian diambil rata-rata pemakaian tiap harinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Tenaga Listrik Di Kapal

Ada beberapa sumber listrik di KM. Kurnia No. 02 diantaranya yang berasal dari elemen accu yang digunakan untuk menggerakkan selenoid dari motor starter dan satu lagi berasal dari generator, untuk sumber tenaga listrik yang di hasilkan generator, merupakan bagian terpenting untuk instalasi listrik di atas kapal. Dilihat dari daya yang dihasilkan generator I (112 kVA) dan generator II (131 kVA).

Kapasitas daya yang tersedia generator 1 pada KM. Kurnia No.02 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Daya nyata yang tersedia} &= \text{Daya semu} \times \text{Faktor daya} \\ &= 112 \text{ kVA} \times 0,8 \\ &= 89,6 \text{ kW} \\ &= 89.600 \text{ Watt} \end{aligned}$$

Kapasitas daya yang tersedia generator 2 pada KM. Kurnia No.02 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Daya nyata yang tersedia} &= \text{Daya semu} \times \text{Faktor daya} \\ &= 131 \text{ kVA} \times 0,8 \\ &= 104,8 \text{ kW} \\ &= 104.800 \text{ Watt} \end{aligned}$$

Sistem Distribusi Arus Listrik di KM.Kurnia No.02

Sistem distribusi arus listrik berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari sumber arus sampai kepadabeban-baban di kapal.Pada KM. Kurnia No.02 menggunakan sistem distribusi kombinasi dimana dalam mendistribusikan arus listrik generator sebagai sumber arus menyuplai arus ke papan bagi utama (*main switch board*)yang terhubung langsung dengan papan hubung bagi,di mana papan hubung bagi ini dilengkapi dengan alat-alat pengaman dan selanjutnya arus disuplai ke beban-beban pemakai listrik di kapal. Di KM.Kurnia No.02, terdapat dua buah generator sebagai sumber arus yang mampu menyediakan listrik tetapi dengan kapasitas daya yang berbeda. Untuk pemakaiannya generator satu dan generator dua selama 18 hari digunakan selama operasi penangkapan mulai dari kapal berangkat ke fishing ground sampai dengan pulang.

Pada kapal-kapal perikanan umumnya menggunakan sistem distribusi kombinasi seperti ini karena sistem distribusi ini sangat sederhana dan mudah dalam pengawasannya. Jika terdapat gangguan pada penghantar maupun pada salah satu

$$= 225 \cdot 330 \cdot 0,85 \cdot 1,73$$

$$= 102.762\text{Watt}$$

Untuk mendapatkan besarnya daya generator perjam dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel perhitungan rata-rata daya generator yang tersedia per jam

No	Jam	Voltage (V)	Ampere (I)	$\sqrt{3}$	Cos Q	Daya (Watt)
1	00.00-02.00	225	330	1,73	0,8	102762
2	02.00-04.00	225	330	1,73	0,8	102762
3	04.00-06.00	225	330	1,73	0,8	102762
4	06.00-08.00	225	328	1,73	0,8	102139,2
5	08.00-10.00	225	328	1,73	0,8	102139,2
6	10.00-12.00	225	330	1,73	0,8	102762
7	12.00-14.00	225	329	1,73	0,8	102450,6
8	14.00-16.00	225	328	1,73	0,8	102139,2
9	16.00-18.00	225	329	1,73	0,8	102450,6
10	18.00-20.00	225	330	1,73	0,8	102762
11	20.00-22.00	225	330	1,73	0,8	102762
12	22.00-24.00	225	330	1,73	0,8	102762
Total Daya (Watt)						1230652,8
Daya Rata-rata Per jam (Watt)						102554,4

Tabel Perhitungan rata-rata daya generator yang tersedia per jampada tanggal 18 Desember 2013.

No	Jam	Voltage (V)	Ampere (I)	$\sqrt{3}$	Cos Q	Daya (Watt)
1	00.00-02.00	225	331	1,73	0,8	103073,4
2	02.00-04.00	225	330	1,73	0,8	102762
3	04.00-06.00	225	330	1,73	0,8	102762
4	06.00-08.00	225	329	1,73	0,8	102450,6
5	08.00-10.00	225	328	1,73	0,8	102139,2
6	10.00-12.00	225	330	1,73	0,8	102762
7	12.00-14.00	225	329	1,73	0,8	102450,6
8	14.00-16.00	225	328	1,73	0,8	102139,2
9	16.00-18.00	225	329	1,73	0,8	102450,6
10	18.00-20.00	225	330	1,73	0,8	102762
11	20.00-22.00	225	332	1,73	0,8	103384,8
12	22.00-24.00	225	331	1,73	0,8	103073,4
Total Daya (Watt)						1232209,8
Daya Rata-rata Per jam (Watt)						102684,15

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa besarnya daya rata-rata generator perjam pada tanggal 17 Desember 2013 adalah **102554,4Watt** dan pada tanggal 18 Desember 2013 adalah **102684,15Watt**. Angka tersebut didapat dari jumlah daya dari setiap

perhitungan tiap duajam dibagi 12 jam. Contoh hasil pengamatan perhitungan daya generator pada hari pertama dan Kedua kegiatan menuju daerah penangkapan yaitu pada tanggal 17 Desember 2013 dan 18 Desember 2013. Besarnya daya generator setiap harinya selalu berubah-ubah atau tidak konstan. Hal ini dikarenakan besarnya arus naik turun tetapi untuk tegangan yang diukur dari generator selalu tetap.

Beban Penerangan

Perhitungan beban penerangan dapat diketahui total beban perjam dari hasil pembagian antara total daya dibagi waktu pemakaian beban tiap harinya.

NO	Tempat Penerangan	Jenis Lampu	jumlah	T (Jam)	Daya (Watt)	Fb	Jumlah Daya	Daya Per Jam
1	Kamar Nahkoda	TL	1	12	20	1,2	288	24
2	Kamar KKM	TL	1	12	20	1,2	288	24
		TL	2	2	10	1,2	48	24
3	Kamar ABK	TL	14	2	10	1,2	336	168
		Pijar	3	10	20	1	600	60
4	ruang bridge	Pijar	1	12	40	1	480	40
		TL	4	12	20	1,2	1152	96
5	Lampu Sorot Haluan	Mercury	1	0	500	1	0	0
6	Lampu Buritan	Helogen	1	12	300	1	3600	300
7	Lampu Kerja Deck	Mercury	3	0	250	1	0	0
8	Tiang Boom	Mercury	2	12	250	1	6000	500
9	Lampu Jalan	Pijar	2	12	40	1	960	80
10	Lampu jalan tiang	Pijar	5	12	40	1	2400	200
11	Dek Samping	Pijar	5	12	40	1	2400	200
12	Meja Patah Udang	Pijar	10	0	20	1	0	0
13	Ruang Makan	TL	2	24	20	1,2	1152	48
14	Dapur	TL	1	12	20	1,2	288	24
15	Ruang Palkah	Pijar	6	0	40	1	0	0
16	Ruang Mesin	TL	13	24	20	1,2	7488	312
		Pijar	2	24	40	1	1920	80
17	Freezer Sayur Dan Akomodasi	TL	3	24	20	1,2	1728	72
18	Gudang Makanan	Pijar	1	24	40	1	960	40
19	Gudang Penyimpan Kemasan	Pijar	1	24	40	1	960	40
20	Ruang Kemudi	Pijar	2	24	30	1	1440	60
21	Kamar Mandi	TL	1	12	20	1,2	288	24
Total Daya (Watt)							34776	2416

Keterangan :

TL = Tube Lamp

FB = Faktor Ballast

Dari contoh tabel perhitungan beban penerangan dapat diketahui bahwa total beban perjam adalah **2.416 Watt**. Angka tersebut didapat dari hasil pembagian antara total daya dibagi waktu pemakaian beban tiap harinya. Total daya didapat dari hasil perkalian antara jumlah lampu dikali waktu pemakaian dikali besar daya dikali faktor ballast masing-masing lampu. Faktor ballast untuk jenis lampu TL adalah sebesar 1,2 dan untuk lampu pijar, mercury dan helogen adalah 1.

Untuk tabel-tabel perhitungan beban penerangan setiap hari selanjutnya sampai dengan satu trip penangkapan yaitu sampai dengan 64 hari.

Perhitungan beban pesawat listrik dengan cara membagi total daya dengan waktu pemakaian setiap harinya. Total beban diperoleh dengan mengalikan jumlah beban pesawat dikali lamanya pemakaian setiap harinya dikali besar daya tiap instalasi pesawat tersebut, Sehingga dapat mengetahui hasil dari beban pesawat listrik.

Tabel perhitungan pemakaian beban per jam

No	Jenis Pesawat Listrik	T (Jam)	Jumlah	Daya (Watt)	Total Daya	Daya Per Jam
1	<i>Radar</i>	16	1	150	2400	150
2	<i>Gyro Compas</i>	24	1	50	1200	50
3	Radio SSB	12	1	100	1200	100
4	Radio VHF	24	1	25	600	25
5	<i>Echo color</i>	0	1	100	0	0
6	GPS	24	1	20	480	20
7	<i>Amplifier</i>	12	1	500	6000	500
8	<i>Dispenser</i>	24	1	350	8400	350
9	Toa	0	1	50	0	0
10	Televisi	0	1	60	0	0
12	Pemanas Air	4	1	550	2200	550
13	Lemari Es	24	2	160	7680	320
14	<i>Speaker Aktif</i>	0	2	70	0	0
15	DVD Player	0	1	60	0	0
Total Daya (Watt)					3.9160	3.565

Dari tabel perhitungan beban pesawat listrik dapat diketahui bahwa besarnya pemakaian beban pesawat listrik adalah **3.565 Watt**.

Beban motor listrik merupakan bagian dari pemakaian beban listrik di kapal yang paling besar pemakaiannya. Perhitungan beban motor listrik didapat dari hasil pembagian total daya dibagi lamanya waktu pemakaian. Total daya diperoleh dari hasil perkalian antara besar daya dikali lamanya waktu pemakaian dikali jumlah instalasinya.

Tabel perhitungan beban generator per jam untuk instalasi motor listrik

No	Jenis Motor	T (Jam)	Jmlh	Daya (Watt)	Total Daya	Daya Per Jam
1	<i>Hidroulic Pump for CPF</i>	0	1	1.500	0	0
2	<i>Bilge Pump</i>	3	1	1.500	4500	1500
3	<i>Oasis pump</i>	24	1	2.200	52800	2200

4	GS pump	0	1	5.500	0	0
5	Fresh water pump	0	1	400	0	0
6	sea water pumpM/E	24	1	5.500	132000	5500
7	Condensor pump for induction	24	1	5.500	132000	5500
8	compressor motor Induction	24	1	22.000	528000	22000
9	Steering Gear Pump	24	1	1.500	36000	1500
10	Fuel oil Pump	2	1	3.700	7400	3700
11	Marine Hoist	0	1	5.500	0	0
12	Test net winch	0	1	5.500	0	0
13	Heater Pump for Oasis	24	1	1.500	36000	1500
14	Motor Listrik Untuk AC	24	5	1.290	154800	6450
15	Mesin las	0	1	10.000	0	0
16	Blower motor induction	24	1	1.500	36000	1500
				Total Daya (Watt)	111.9500	5.1350

Dari tabel perhitungan beban motor listrik dapat diketahui bahwa besarnya pemakaian daya untuk beban motor listrik pada KM. Kurnia No. 02 adalah sebesar **51.350 Watt**.

Berdasarkan perhitungan beban setiap beban listrik diatas maka dapat dihitung total daya pemakaian beban listrik generator perjamnya yaitu dengan menjumlahkan ketiga bagian instalasi listrik diatas.

Total beban perjam = Beban Penerangan + Beban Pesawat Listrik +
Beban Motor Listrik

$$= 2416 + 3565 + 51350$$

$$= 57.331 \text{ Watt}$$

Dari hasil perhitungan beban tersebut diatas diperoleh hasil besarnya pemakaian beban per jam pada hari pertama kegiatan menuju daerah penangkapan sebesar **57.331Watt**.

Data tabel di atas diperoleh dari hasil pengamatan dan perhitungan pemakaian beban untuk setiap instalasi yang bebannya ditanggung oleh generator. Sedangkan gambar grafik perhitungan total beban per jam yang terpakai setiap harinya selama 10 hari penangkapan dari tanggal 17 Desember 2013 sampai 26 Desember 2013 yaitu sebagai berikut :

Gambar : Grafik perhitungan beban selama 10 hari penangkapan

Jika kita amati grafik diatas tampak bahwa besarnya beban per jam tiap harinya selalu berbeda, hal ini terjadi karena kondisi kegiatan diatas kapal setiap harinya selama operasi penangkapan selalu berbeda-beda. Untuk tanggal 17 Desember 2013 sampai tanggal 19 Desember 2013 Kapal sedang menuju daerah penangkapan dimana instalasi kapal belum semuanya dalam keadaan hidup contohnya pada motor listrik seperti *Hidrolic pump for CPF, GS pump, marine hoist, test net winch*, mesin las semuanya masih dalam keadaan mati. kemudian pada tanggal 20 desember 2013 sampai tanggal 26 desember 2013 instalasi listrik sudah dalam keadaan hidup tetapi pada kenyataannya seluruh instalasi listrik tersebut tidak pernah beroperasi secara bersamaan pemakaiannya hanya beberapa jam saja sesuai dengan pemakaian.

Naik turunnya beban tersebut terjadi karena kondisi pemakaian bebanyang tidak sama tergantung kegiatan yang dilakukan diatas kapal setiap harinya.

Gambar :Grafik perhitungan beban selama 64 hari penangkapan

Grafik diatas menunjukkan besarnya total beban per jam yang terpakai setiap harinya selama satu trip penangkapan.sebesar**57.331Watt**. Untuk pemakaian beban maksimum (paling tinggi) yaitu sebesar **86.361Watt**. Untuk Pemakaian Beban selama 64 hari rata-rata Perjamnya adalah **72.233Watt**.

Efisiensi Daya yang Terpakai Terhadap Beban Generator

Efisiensi daya generator adalah perbandingan antara beban generator yang terpakai terhadap daya yang terpakai pada generator.Setelah diperoleh besarnya daya dan beban yang terpakai per jam tiap harinya selama satu trip penangkapan yang didapat dari hasil pengamatan dan perhitungan dilapangan, maka sekarang bisa ditentukan besarnya efisiensi generator pada KM.Kurnia No.02. Adapun rumus yang dipakai untuk menghitung besarnya efisiensi generator adalah sebagai berikut :

$$Efisiensi (\eta) = \frac{Pemakaian\ daya\ listrik}{Daya\ yang\ tersedia} \times 100\% \quad (3.3)$$

Contoh perhitungan efektifitas pada tanggal 17 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Efisiensi (\eta) &= \frac{Pemakaian\ daya\ listrik}{Daya\ yang\ tersedia} \times 100\% \\
 &= \frac{57331}{102554} \times 100\% \\
 &= 0,5590 \times 100
 \end{aligned}$$

= 55,90 %

Perhitungan efisiensi generator terhadap daya generator selama satu trip penangkapan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menghitung efisiensinya langsung setiap hari sampai dengan 64 hari kemudian diambil rata-ratanya dengan menjumlahkan efisiensi setiap hari kemudian dibagi dengan jumlah hari selama satu trip. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mengambil rata-rata daya dan beban terpakai tiap harinya sampai dengan 64 hari kemudian dibagi dengan jumlah hari selama satu trip, hasilnya dimasukkan kedalam rumus efisiensi maka akan ketemu efisiensinya selama satu trip penangkapan. Perhitungan dengan kedua cara tersebut akan menghasilkan nilai efisiensi yang sama besarnya. Tabel di atas merupakan hasil perhitungan efisiensi generator di KM.Kurnia No.02 selama satu trip penangkapan berdasarkan pengamatan di lapangan. Perbandingan antara bebangenerator yang terpakai terhadap daya generator dikali seratus persen akan menghasilkan efisiensi sebuah generator.

Selain dengan cara diatas yaitu dengan mengambil rata-rata efisiensinya selama 64 hari, dapat juga dihitung dengan cara mengambil rata-rata kapasitas dan dayanya selama 64 hari kemudian dimasukkan ke dalam rumus, seperti berikut ini.

Diketahui,

Rata-rata beban per jam = 72233 (dari tabel perhitungan beban)

Rata-rata kapasitas per jam = 103564 (dari tabel perhitungan daya)

$$\text{Efisiensi } (\eta) = \frac{\text{Pemakaian daya listrik}}{\text{Daya yang tersedia}} \times 100 \%$$

$$= \frac{72233}{103564} \times 100 \%$$

= 69,74%

Jadi efisiensi keseluruhan dari daya generator yang tersedia terhadap beban yang terpakai adalah sebesar **69,74%**.

Gambar grafik efisiensi perhitungan beban

Grafik diatas menunjukkan besarnya efisiensi generator setiap harinya selama satu trip penangkapan mulai tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 18 Febuari 2014. Jika kita amati tabel diatas tampak bahwa besarnya efektifitas tiap harinya selalu berbeda, hal ini terjadi karena besarnya daya dan pemakaian beban setiap harinya juga berubah-ubah yang disebabkan oleh kondisi kegiatan penangkapan setiap harinya tidak sama. Untuk pemakaian efisiensi menunjukkan nilai minimum (paling rendah) pada tanggal 17 Desember 2013 yaitu sebesar 55,90%. Pada saat itu pemakaian beban

mencapai titik paling rendah yaitu sebesar 57331Watt sedangkan besarnya daya masih stabil yaitu 102554Watt.

Sedangkan Untuk pemakaian efisiensi menunjukkan nilai maksimum (paling tinggi) terjadi pada tanggal 9 Febuari 2014 yaitu sebesar 82,91%. Pada saat itu pemakaian beban mencapai 86361Watt sedangkan besarnya daya tetap stabil yaitu 104163Watt.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kapasitas daya yang terpasang dari generator 1 dan generator 2 di KM. Kurnia No. 02 pada *manual book* ialah sebesar 112 kVA (89.600 watt) dan 131 kVA (104.800 watt). Akan tetapi angka pengeluaran kapasitas daya dari generator berbeda dengan kapasitas daya yang terpasang. Dari hasil perhitungan, rata-rata besarnya kapasitas daya yang tersedia pada generator 2 adalah sebesar 103.564Watt. Untuk generator 2 kapasitas daya 131 kVA karena dulunya digunakan untuk menjalankan 2 buah kompresor.
2. Hasil perhitungan rata-rata pemakaian beban listrik per jam selama operasi adalah sebesar 72.233Watt, meliputi instalasi penerangan, pesawat-pesawat listrik dan motor listrik.
3. Pemakaian beban menunjukkan nilai minimum (paling rendah) pada tanggal 17 Desember 2013 yaitu sebesar 57331Watt. Dan Untuk pemakaian beban menunjukkan nilai maksimum (paling tinggi) terjadi pada tanggal 9 Febuari 2014 yaitu sebesar 86361Watt karena pada saat itu las listrik dan motor listrik dalam keadaan beroperasi semua.

Saran

1. Perlu pemeriksaan secara berkala terhadap isolator kabel terkait dengan umur pemakaian kabel yang sudah lama.
2. Perbaiki alat bantu seperti kW meter, frekuensi meter (Hz), Ampere meter, untuk memudahkan pengecekan pada saat ada kerusakan.
3. Penambahan ABK mesin pada saat operasi yang sering diperbantukan membantu pada saat fishing.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoekardi, D. 1997. *Mesin-mesin Listrik Mesin Sinkron*, Universitas Trisakti.
- Harten, V. Dan E. Setiawan 1991. *Instalasi Arus Kuat 1*. PT Bina Cipta. Bandung.
- Lister, CE. 1994. *Mesin Listrik dan Rangkaian Listrik*. PT Erlangga. Jakarta.
- Ode, J. Dr. 1999. *Azaz-Azaz Kelistrikan*. Titian Ilmu. Bandung.
- Rijono, Y. 1997. *Dasar Teknik Tenaga Listrik*. ANDI. Yogyakarta.
- Robertson, John. B. 2003. *Keterampilan Teknik Listrik Praktis*. Yrama Widya. Bandung.
- Sujanto. 1983. *Pesawat Kapal II*. Jakarta.
- Suryatmo, F. 2005. *Dasar-Dasar Teknik Listrik*. Bina Adiaksara. Jakarta.
- Zuhal, 1995. *Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta